

для модернізації педагогічної освіти. Ключовою перспективою є розвиток цифрової педагогіки, що дозволить використовувати інноваційні цифрові інструменти та технології, такі як VR/AR, симуляції та штучний інтелект. Важливим напрямом є впровадження аналітики навчання для оптимізації освітнього процесу та персоналізованої підтримки, а також розширення можливостей для безперервного професійного розвитку через електронні ресурси.

Література

1. Доценко С. Цифровізація як ключовий фактор трансформації національної системи освіти. *Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі* : колективна монографія / Харк. нац. пед. ун-т; за заг. ред. І. І. Дорожко (електронне видання). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. - 234 с., С.137-165
2. Стратегія цифрового розвитку інновацій до 2030 року (WIN 2030). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#Text> . (дата звернення: 01.04.2025).
3. Технології дистанційного навчання (Moodle): інтерактивні вправи : навч. посіб. / С. Доценко, В. Москаленко, В. Лебедєва, Х. Алієв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 177 с. URI <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14953>

ЦИФРОВІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПРОЗИ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ

Катерина ЗІНОВЄВА

аспірантка, Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У роботі розглянуто проблему збереження та популяризації української філософської прози в умовах цифровізації. Здійснено аналіз значення цифрових архівів для збереження інтелектуальної спадщини України, зокрема в контексті глобалізації, сучасних викликів та війни. Окреслено перспективи створення електронних бібліотек, баз даних та міжнародної комунікації української філософської традиції. Підкреслюється важливість

інтеграції цифрових архівів у освітні проєкти, популяризації через аудіоформати, підкасти та міжнародні академічні ініціативи.

Ключові слова: цифрові архіви, українська філософська проза, оцифрування, культурна спадщина, популяризація, освітні проєкти, цифровізація, медіа, глобалізація.

XXI століття стало періодом впровадження цифрового формату для культурного осередку у широкій публічній сфері гуманітарних наук. Українська філософська проза є культурним надбанням народу і для народу України, це - джерело концептуальної традиції. Але, на жаль, велика частина літературної спадщини України і на сьогодні недоступна для великого загалу читачів, адже більшість текстів є неоцифрованими і не внесеними до сучасних архівних установ задля їх збереження і популяризації на теренах не лише України, а й для дослідників інших країн. «Хартія про збереження цифрової спадщини» є однією з головних ідей створення та впровадження цифрових архівів на теренах України і вона регулює правову базу впорядкування інформаційних ресурсів [3].

Глобалізований світ, сучасні виклики і, безпосередньо, війна мають значні ризики на безповоротні втрати культурного надбання, адже знищення будівель з паперовими книгами роблять оцифрування української філософської прози дуже нагальним і потребує якнайшвидшого вирішення даної проблеми.

Маршалл Маклюен у XX столітті спрогнозував у своєму дослідженні вплив цифрових технологій на культуру і на мислення людини. Його ідеї є досить актуальними, у зв'язку з стрімким ростом і попитом на цифрові технології та впровадження їх у повсякденне життя. Маршалл Маклюен писав: «медіа - це повідомлення», що в нашому випадку зв'язуючи із змістом архівів філософської прози надає розуміння, що змінюється спосіб існування даної інформації і відповідно це впливає на взаємодію з цифровими архівами творів. Оцифрування змінює не лише доступ до творів української філософської прози, але й спосіб мислення, адже перед читачем відкриваються доступні інтерактивні, гіпертекстуальні знання, що в свою чергу приводить не лише до збереження

філософських творів, а й до змінення способу їх дослідження. Відбувається структурування знань, аргументація та взаємодія з текстами [2].

Саме інформаційно-політична структура України має звернути увагу на дане питання, адже перспективний розвиток відкритих цифрових архівів забезпечить доступ популяризації української філософської думки не лише в Україні, а й у європейському просторі. Звичайно, передбачуваним напрямком збереження повних текстів філософської української прози як класиків так і сучасників є, в ідеальному варіанті, - це створення електронних бібліотек біографічних показників із базами даних про авторів, анотацій та рецензій до творів української філософської літератури. Але задля реалізації даного перспективного напрямку, збереження культурного надбання, має бути залучене у національні освітні проекти. Завдяки відкритому доступу цифрових архівів, баз даних української філософської прози може бути реалізована міжнародна комунікація української філософської традиції, адже безбар'єрність у доступі до текстів дає можливість більше залучати дослідників та науковців для популяризації української прози [1].

Цифрова епоха надзвичайно важлива у формуванні національної свідомості у молоді через залучення даної аудиторії через інтерактивні медіа. Поширення серед молодого покоління аудіокниг та підкастів, де читач може вступити до дискусії з оглядачем творів та впроваджувати дані питання у культурний контекст.

Важливим кроком до популяризації української філософської прози є інтеграція даного напрямку в академічну та освітню спільноту. Дане питання сприятиме підтримці та розвитку національної інтелектуальної традиції через включення української прози у освітні програми університетів, створення філософських дискусійних клубів зробить можливим ознайомлення з творами, які писали українські мислителі. Попри оцифрування та створення архівних баз потрібно укомплектувати для міжнародної популяризації даний напрям якісними перекладами, які дозволять широкій публіці ознайомитися з українською філософською традицією. Однозначна і беззаперечна участь

українських дослідників у світових конференціях забезпечить публікації у іноземних виданнях та обговорення даної теми на міжнародній арені.

Таким чином, забезпечення доступу до різноманітних архівних ресурсів є найважливішою концепцією цифровізації спадщини української філософської прози. Тому задля популяризації та збереження архівної справи потрібно слідувати та відповідати сучасним тенденціям розвитку.

Література

1. Коржик Н. 2017. Цифрові архіви України: стани, проблеми, перспективи. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. №12. С. 49-58.
2. Маклюен М. 2017. Розуміння медіа. Київ: Кучкове поле, 464 с.
3. Хартія Юнеско про збереження цифрової спадщини. 2022. Вісник Книжкової палати. №12. С. 3-9.

ШКІЛЬНА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

С.Т. ЗОЛОТУХІНА, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри початкової та професійної освіти
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди

О.М. СТОЛЬНА, студентка 2 курсу факультету початкового навчання
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди

Розвиток освіти і науки в цифровому суспільстві залежить, як відомо, від багатьох факторів. Одним із яких є урахування традицій, накопиченого досвіду в галузі освіти, зокрема шкільної. Саме така позиція науковців стимулює їх до пошуку і презентації власних новаторських ідей.

Відомо, що саме глибоке вивчення і аналіз досвіду вчителі-новаторів, зокрема видатного педагога В.О.Сухомлинського, у певній мірі сприяв розвитку шкільництва і був джерелом наукових знахідок. У контексті зазначеного впливає інтерес до форм і методів формування розумового виховання школярів